

La Historia Antigua y las nuevas tecnologías: Internet.

Carlos ESPEJO MURIEL
Universidad de Granada

Resumen

Con este trabajo el autor pretende dar a conocer una básica red de recursos que Internet ofrece a los historiadores de la Antigüedad.

Abstract

This paper pretends to show to the scholars of Ancient History the available resources on internet in this field.

Palabras clave: Internet, listas de discusión, páginas web, revistas electrónicas.

Cada vez es mayor el número de ordenadores personales conectados a la red internet en nuestro país, y sobretodo desde las instituciones educativas; sin embargo, el peso dentro de la misma del idioma español aún es escaso, y ello, creemos debido al escepticismo o temor que despierta este nuevo sistema de comunicación, aprendizaje y consulta entre el profesorado de nuestras universidades. Por ello nos hemos decidido a escribir este trabajo, para animar a todo aquel que lo desee a introducirse en este nuevo mundo, que tan lejano parece de nuestras civilizaciones perdidas, y que sin embargo, lejos de ser la panacea, cada día que pasa aporta su humilde grano de arena para que esta herramienta se haga cada vez mas indispensable entre nosotros.

Es cierto que la Informática no es nuestra rama y que poco a poco se está convirtiendo en una más de nuestras ciencias auxiliares, por ello es comprensible el pavor que despierta entre muchos colegas; aunque para otros la cuestión radique sólo en la idea de torpeza ante un mundo cibernético que nos desborda. Pues bien, para estos dos ámbitos está escrito este artículo.

Uno de los medios que goza de mayor aceptación y que paulatinamente se va imponiendo como medio de intercambio de información en las Universidades, es *el correo electrónico*. Por si todavía hay alguien que no sabe en qué consiste diré que se trata simplemente de redactar mensajes o cartas en un tono no demasiado oficial, y que se recibe casi inmediatamente en la pantalla de la persona a la que nos hemos dirigido. Es un medio que nos permite también enviar ficheros de texto o imágenes, con lo cual es mucho más rápido y seguro el envío, por ejemplo, de nuestros artículos a los comités de redacción de las revistas, así como las fotos que suelen acompañarlos.

Pues bien, gracias a este magnífico medio de comunicación podemos, por ejemplo, introducirnos en una de las plataformas en las que aún no somos muchos los españoles que participamos, y que sin embargo resultan ser muy útiles (además de la posibilidad de crear tantas otras como consideremos oportuno y tengamos el tiempo suficiente como para coordinarlas -para aquellos interesados recomendamos visitar la siguiente dirección: <http://www.rediris.es/list/utilizacion.html>), me estoy refiriendo a los foros de discusión o listas de debate.

¿En qué consisten? Se trata simplemente de una suscripción gratuita a través de la cuenta de correo electrónico de cada uno, a un foro de debate sobre un argumento en particular (las hay sobre numismática, arqueología griega, arqueología de Roma, península Ibérica, derecho romano, etc.....), para ello sólo hay que seguir una serie de pasos que son muy sencillos, y respetar una normas mínimas y muy fáciles.

Lo primero que hay que realizar es la suscripción o alta al servicio, para ello tendremos que enviar un mensaje electrónico a la dirección del servidor al que queramos conectarnos en el que sólo debe figurar la siguiente información: en el apartado "subject" debe dejarse esa línea en blanco y a continuación en el cuerpo del mensaje sólo debemos escribir "subscribe nombre del foro de discusión" (hay algunos, pero lo notifican previamente, que piden que además de la frase anterior añadamos nuestro nombre personal de modo que debemos escribir "subscribe nombre del foro de discusión nombre personal"; de este modo, y sin escribir nada más, enviamos este correo electrónico y después de un breve período de tiempo (depende fundamentalmente si la coordinación la realiza un robot o una persona humana, que normalmente se encuentra al otro lado del atlántico y por lo tanto debemos calcular el desfase horario), recibiremos un mensaje de aceptación de nuestra solicitud en el que se nos indicará las normas de funcionamiento, cuáles son las órdenes que hay que enviar cuando queramos suspender temporalmente nuestra suscripción, cómo borramos de la lista si no nos interesa, obtener una información más detallada de sus componentes, etc.... Este mensaje siempre pide que se guarde y debemos hacer caso, pues es muy útil después, cuando no

recordemos bien las órdenes que debemos ejecutar.

Una vez que ha llegado este primer mensaje de bienvenida, a continuación empezarán a llegarnos a nuestro buzón de correo, varios mensajes de personas que no conocemos y que normalmente desean realizar consultas, plantear dudas o resolver algún problema. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos foros de discusión se coordinan y nacen en los Estados Unidos, por lo que la lengua utilizada con mayor profusión es el inglés, lo cual no quiere decir que sea exclusiva, sólo que el uso de otros idiomas cuenta con la particularidad de que no todo el mundo los conoce, por lo que se aconseja enviar en todo caso, mensajes bilingües. Estos deben ser cortos, para facilitar la lectura y la comprensión, no se debe abusar de la función "reply", o sea, que no conviene cargar el cuerpo del mensaje con otros que nos hayan llegado previamente, salvo que hagamos referencia a una pregunta concreta, entonces depuraremos el mensaje recibido dejando sólo el fragmento de texto en el que se encuentra la duda que intentamos resolver; no obstante, hay muchos foros en el que la persona que solicita ayuda pide expresamente que se le responda a su cuenta personal y no a la lista, pues de ese modo, no sobrecarga los buzones de todos y cada uno de los suscriptores. Me explico: el funcionamiento base de un foro de discusión consiste en un ordenador central que recoge todos los mensajes que envían los suscriptores y los distribuye a cada uno de los mismos, esto quiere decir, que según el foro al que nos suscribamos, es muy posible que todos los días nos lleguen aproximadamente unos 20 mensajes nuevos, pero las hay también con un alto tráfico de mensajes que llegan casi a los 50 diarios. Por ello, lo normal es responder a la lista, o sea al ordenador que lo enviará a todos los suscriptores, sin embargo, con la finalidad de no saturar los buzones, o porque hay gente que tiene el tiempo limitado de su conexión a internet y por lo tanto, no puede entretenerse demasiado si quiere leer todos sus mensajes, se pide que se sea breve o se responda a título individual ante dudas concretas. Para ello, siempre tendremos presente en el correo que nos llegue tanto la dirección electrónica de la lista de discusión que nos envía los mensajes como la persona individual que ha escrito ese mensaje en concreto, así podremos responder a todos los suscriptores de la lista o sólo al individuo concreto que ha solicitado nuestra ayuda. Sí tengo que decir, que es norma de cortesía, que una vez que uno ha resuelto su duda, exponga los resultados de forma concisa en la lista, con el fin de que todos los suscriptores que leyeron el primer mensaje, puedan conocer la respuesta o las posibles soluciones que se han ofrecido de forma particular.

Otra regla de oro que no debemos olvidar nunca es no confundir la dirección del robot al que pedimos la suscripción con la de la lista en sí. Veamos, el primer mensaje que enviamos y todos aquellos que queramos enviar con órdenes

del tipo "suscribirse", "borrarse", "recibir mensajes perdidos", etc... se envían a una dirección que normalmente viene encabezada por la palabra "listserv", pero aquellos mensajes que queramos enviar nosotros para que lleguen a todos, tendremos que enviarlos a la dirección de correo que empiece con el nombre del foro de discusión en el que estamos apuntados. Por eso, si equivocamos ambas direcciones, nos llamarán la atención y no conseguiremos los objetivos que nos hayamos propuesto.

En cuanto al tipo de consulta o de mensajes que nos podemos encontrar en un foro de discusión, fundamentalmente consisten en dudas de tipo metodológico, pedagógico, bibliográfico, aunque también son muchas las notificaciones que se envían sobre puestos vacantes de trabajo, páginas de internet que los distintos organismos relacionados con el tema van creando, seminarios, conferencias o publicaciones que vayan surgiendo sobre el tema, etc...

Un dato más para finalizar con este apartado, se trataría sobre el lenguaje que utilizaremos. No se trata de escribir cartas oficiales aunque no conozcamos a las personas que enviamos nuestro mensaje. Debemos saber que se trata de colegas de otros puntos del planeta, estudiantes o interesados, por ello los formalismos no se suelen utilizar. Todo lo más que se añade es una "firma" especial en la que podemos otorgar los datos de nuestro departamento, universidad, organismo, etc...

Como ya he dicho, la mayoría de estos grupos de discusión se han creado en Estados Unidos, y por lo tanto se utiliza el inglés como lengua común, no obstante, muchas de nuestras Universidades, y la red iris en concreto, nos animan a crear nuestros propios foros de discusión (como dato anecdótico pero esclarecedor, el número de listas operativas en español en enero de 1996 era de 35, mientras que el número en abril de 1997 había ascendido a 106). Se necesita tiempo y un poco de maña sólomente, así que si alguno está dispuesto, no estaría mal comenzar desde la Antigüedad. Aún así, si lo que se quiere es probar, a continuación doy una lista de los más conocidos a los que todo el mundo puede suscribirse, sólo una advertencia antes, ya he mencionado que el volumen de correo depende de lo socilitada que esté la lista de discusión en cuestión, por lo que hay que tener en cuenta que si nos suscribimos a cinco, por ejemplo, podemos estar todos los días al menos una hora viendo nuestro correo electrónico, lo que puede ser un engorro, pues la mayoría de los mensajes pueden no resultar demasiado interesantes. Mi consejo es suscribirse paulatinamente a unas cuantas y probar un tiempo, el suficiente como para ver la calidad de los mensajes y si nos interesan realmente, borramos de aquellas que carezcan de interés y suscribimos a otras para así quedarnos en aquellas que sí nos sean útiles. De todos modos, quisiera notificar que gracias a ellas se establecen una serie de contactos institucionales o de afinidades de investigación muy ricos que favorecen desde el envío de un artículo

al que no tenemos acceso, hasta un búsqueda minuciosa de un texto concreto o dato que nos haga falta para nuestra investigación.

A modo de ejemplo señalamos los siguientes foros de debate disponibles (aunque podemos encontrar todos los que existen si visitamos la siguiente dirección en internet "<http://tile.net/>", donde sólo tendremos que indicar el campo de especialización que nos guste -en inglés, obviamente- y a continuación aparecerá el listado de los foros existentes y la forma de acceder a ellos; o bien, si queremos disponer de la relación de listas en castellano sólo tenemos que ir a <http://www.rediris.es/list/buscon.es>):

*AEGEANET (centrado en la edad del bronce egeo), para suscribirse hay que enviar el correspondiente mensaje a la siguiente dirección: majordomo@acpub.duke.edu, y para obtener más información vid. <http://www.umich.edu/~classics/archives/aegeanet/>

*AIA-L (Instituto Arqueológico Americano), para suscribirse: majordomo@brynmawr.edu

*ANAHITA (sobre mujer y género en la antigüedad), para suscribirse: listserv@lsv.uky.edu

*ANCIEN-L (general sobre el mundo antiguo con gran volumen de mensajes), para suscribirse: listserv@listserv.louisville.edu

*ANCIENT NEAR EAST (sobre Próximo Oriente Antiguo), para suscribirse: majordomo@oi.uchicago.edu

*ARCH-L (sobre arqueología), para suscribirse: listserv@tamvm1.tamu.edu

*B-GREEK (sobre Nuevo Testamento griego), para suscribirse: majordomo@virginia.edu

*BMCR (se trata de una revista electrónica que puede funcionar como foro de discusión, pero se centra preferentemente en el envío de reseñas tanto para realizarlas como para leerlas, dando lugar a veces a pequeñas discusiones. Aun así es un material de primera mano para conocer las últimas publicaciones), para suscribirse:

listserv@brynmawr.edu

*CLASSICS (como su nombre indica es la lista más completa y más popular pero con un alto volumen de mensajes), para suscribirse: listproc@u.washington.edu y para mayor información vid. <http://weber.u.washington.edu/~lwright/classic.html>. La coordinadora es la profesora Linda Wright, que dado el amplio número de suscriptores ha decidido acertadamente crear una sublista (Classics-m) que se distingue de la anterior (classics-l) en que está moderada por ella misma, lo cual hace que el número de mensajes que llegan a nuestro buzón sea mucho menor, pues ella los filtra. Para

cualquier duda o sugerencia podeis enviarle un mensaje a su cuenta personal, dado que es una persona encantadora: lwright@cac.washington.edu

*CLASSICS-LGB (sobre estudios de género y homosexualidad en el mundo clásico), coordinada por John Younger y un número muy reducido de mensajes. Para más información vid. <http://www.duke.edu/web/jyounger/LGBCC/> y para suscribirse: majordomo@acpub.duke.edu

*ELENCHUS (sobre literatura cristiana antigua), para suscribirse: listserv@listserv.uottawa.ca

*ENKIDU (sobre Próximo Oriente Antiguo), para suscribirse: majordomo@lists.stanford.edu

*ESFORA-L (sobre la península ibérica), para suscribirse: listserv@ukanvm.cc.ukans.edu

*EPIGRAPH-L (sobre epigrafía), para suscribirse: listproc@listserv.mcmaster.ca

*GREEKARCH (arqueología del mundo griego), para obtener mayor información vid. <http://www.umich.edu/~classics/archives/greekarch>, existe también la versión latina (Romarch) que coordina el profesor P. Foss, para mas información vid. <http://www-personal.umich.edu/~pfoss/ROMARCH.html> y si queremos estar puestos al día sobre lo que ocurre en ambas civilizaciones tenemos la posibilidad de suscribirnos a GROMARCH que auna las dos anteriores. Para formar parte de cualquiera de ellas debemos dirigirnos a "majordomo@rome.classics.lsa.umich.edu" indicando a qué lista en concreto deseamos apuntarnos.

*HISTARCH (historia y Arqueología), para suscribirse: listserv@asvm.inre.asu.edu

*HOMER-L (como su nombre indica es una lista de discusión centrada en Homero), para suscribirse lisproc@lists.missouri.edu

*H-URBAN (historia del Urbanismo), en ella hay poca discusión referida a la antigüedad, pero sus coordinadores animan a que participemos en su foro tanto a los no estadounidenses, como a los de otras materias; para suscribirse: listserv@uicvm.cc.uic.edu

*H-WOMEN (sobre la historia de las mujeres), para suscribirse: listserv@uicum.uic.edu

*IUSROMANUM (sobre derecho romano), para más información vid. <http://www.jura.uni-sb.de/Rechtgeschichte/Ius.Romanum/IusRomanum-e.html> y para suscribirse majordomo@jurix.jura.uni-sb.de

*LATIN-L (para latinistas y profesores de latín), para suscribirse listserv@psuvm.psu.edu

*LEXI (lexicografía latina y griega), para suscribirse listserv@uci.edu

*LT-ANTIQ (Antigüedad tardía), para suscribirse listserv@vm.sc.edu

*NUMISM-L (sobre numismática), para suscribirse listserv@vm.sc.edu

*PAPY (sobre papirología), para suscribirse listserv@igl.ku.dk

*QSPACE ("Queer space" sobre género y homosexualidad), para suscribirse: listserv@lsv.uky.edu y para obtener mayor información el coordinador es Andy McIntire cuya dirección de correo es: aamcino@ukcc.uky.edu

*SOPHIA (sobre filosofía antigua), para suscribirse lisproc@liverpool.ac.uk

*SSREL-L (sobre religion), para suscribirse: Listserv@utkvml.utk.edu

*TALAROS (sobre historia y literatura helenística), para suscribirse: lisproc@piranha.acns.nwu.edu

*Últimamente se ha creado la primera lista de discusión sobre el mundo clásico en español, desde la universidad de Salamanca, llamada LOGO-L; para suscribirse: Listserv@listserv.rediris.es.

Aparte de esta rica posibilidad existe otra que se diversifica cada vez más, pero que en el fondo consiste en navegar através de internet para conseguir la información que necesitemos, lo cual tiene sus problemas, que podríamos concretar en la lentitud del proceso de obtención de información (internet lejos de ser una gran autopista de la información cada vez más se parece a un antiguo camino rural densamente traficado), en los resultados obtenidos que no siempre son los deseados, y sobre todo, el árbol de búsqueda que hay que desentrañar o recorrer para llegar a donde queremos. Aun así, es un gran medio que facilita la labor de enseñanza, investigación, acceso a bibliotecas o fuentes, etc....

Dividiremos esta segunda parte en los siguientes apartados:

1. Buscadores.
2. Páginas concretas.
3. Revistas electrónicas.
4. Textos y fuentes.

Del primer apartado (los buscadores) no son sino programas que nos permiten localizar dentro de la red, aquellos lugares que son de nuestro interés, para lo cual sólo debemos escribir las palabras clave para la búsqueda booleana, pero sin olvidar que como aún la red no está del todo configurada, la búsqueda debemos hacerla en diversos idiomas, a menos que sólo estemos interesados en aquella información que esté exclusivamente en español, para lo cual deberemos consultar sólo los buscadores españoles que se encuentran en la siguientes direcciones:

OLÉ: <http://www.ole.es>

OZU: <http://www.ozu.es>

DONDE: <http://www.uji.es>

Si estamos interesados en que nos rastreen toda la red, entonces tendremos que utilizar cualquiera de los muchos que hay, como por ejemplo:

YAHOO, <http://www.yahoo.com>

LYCOS, <http://www.lycos.com>

APOLLO, <http://apollo.co.uk>.

No obstante, existen dos buscadores exclusivamente dedicados al mundo antiguo y medieval, uno de ellos (Argos) lo han desarrollado en la Universidad de Evansville bajo la dirección de A.F. Beavers y H. Sonpal, y que se encuentra en <http://argos.evansville.edu/>; el otro (Kirke o Katalog der Internet Ressourcen für die Klassische Philologie aus Erlangen) editado por U. Schmitzer de la Universidad de Erlangen, se encuentra en <http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/ressourc/ressourc.html>.

En cuanto a los lugares de interés para los que nos dedicamos al mundo clásico, éstos son muchísimos, sólo que hay que saber distinguir entre páginas publicitarias o turísticas y las propiamente educativas. Entre ellas (y hay de todos los campos) podemos distinguir aquellas páginas especializadas en países y dentro de ellas zonas concretas que nos interesen (por ejemplo, excavaciones, reconstrucciones virtuales, etc...); también existen las páginas de los museos que ofrecen recorridos, información y muchas imágenes de alta calidad; al igual que se encuentra en la red gran número de páginas dedicadas a las instituciones educativas que nos informan sobre sus planes de estudios, becas, seminarios impartidos, publicaciones, personal académico, congresos, etc..., como también páginas específicas sobre materias concretas. Dado el alto número de todas ellas, a modo de ejemplo se pueden visitar las siguientes:

Alemania (Dyabola):

* <http://www.dyabola.de>

Arqueología:

* <http://spirit.lib.uconn.edu/archaeology.html>

* <http://spirit.lib.uconn.edu/ArchNet/ArchNet.html>

* <http://www.cisi.unito.it/arachne/arachne.html>

* <http://www.cogent-comms.co.uk/crafts/01000/glass03.htm>

* <http://www.recognita.hu/reader3.htm>

* <http://www.pennaweb.com/personal/jennifer>

* <http://home.uleth.ca/geo/jasweb/jasweb.htm>

Arte y Arquitectura:

* <http://gallery.sjsu.edu/cgi-bin/roman.sh>

* <http://204.157.180.2/~davemoore/>

* <http://www.scottlan.edu/academic/art/dsadler/201-1/greekrom.htm>

* <http://www.global-one.ru/english/culture/pushkin/>

- * <http://www.logomancy.simplenet.com/domus/map.html>
- * <http://www.xs4all.no/~mkosian>

Atlas históricos:

- * <http://maps.linex.com/>
- * <http://www.linex.com/map.html>

Bajo Imperio:

- * <http://www.middlebury.edu/~como/Historia/Anastas.shtml>
- * <http://www.middlebury.edu/~como/Historia/Const.shtml>
- * <http://www.middlebury.edu/~como/Historia/Julian.shtml>

Bibliografía:

- * <http://www.mala.bc.ca/~mcneil/h1.htm>
- * <http://web.reed.edu/academic/departments/classics/RomHist.html>
- * <http://library.adelaide.edu.au/guide/hum/classics/SUBJ.html>

Calendario romano:

- * http://www.physics.ucsb.edu/people/john_wheelan/ides.html
- * <http://www.clubs.psu.edu/aegsa/rome/romec.htm>
- * <http://www.cc.utah.edu/~jtwl6960/ides.html>

Centro Arqueológico Europeo:

- * <http://www.bibracte.tm.fr/>

Epigrafía:

- * <http://www.fusl.ac.be/Files/General/BCS/Epi.html>
- * <http://www.unc.edu/campus/sigs/asgle/>
- * <http://www.csad.ox.ac.uk/CSAD/index.html>
- * <http://server.eurodatbank.com/epigrafia/>
- * http://132.236.125.30/JMM/ICE_ICK_top.html
- * <http://www.rz.univ-frankfurt.de/~clauss/search.html>

EE.UU. (American Philological Association):

- * <http://scholar.cc.emory.edu>

España:

- * <http://gamma.is.tcu.edu/~papini/>
- * <http://www.red2000.com/spain/index.html>
- * <http://www.uji.es/spain-www.html>

Francia:

- * <http://www.bretagne.com>
- * <http://www.club-internet.fr/chasse>
- * <http://www.telemuseum.tm.fr/tlmsmpo.htm>
- * <http://www.logassist.fr/visite/nimes/nimonum.htm>

Informática e Historia Antigua:

- * <http://www.gwdg.de/~msehlme1/welcome.html>

- * <http://www.snider.net/lyceum/>
- * <http://cedar.evansville.edu/~wcweb/wc101>

Inglaterra:

- * <http://www.imagine.co.uk/strum/index.htm>
- * <http://www.ccc.nottingham.ac.uk/~aczkd/cgi/uksearch.html>
- * <http://www.hrofi.demon.co.uk/angelcyn/>
- * <http://www.scit.wlv.ac.uk/cgi-bin/imagemap/uk.ac>

Italia:

- * <http://www.voicement.com/~mimir/Italian-Genealogy.html>
- * <http://www.cribecu.sns.it/workgrp.htm>
- * <http://www.initaly.com/index2.htm>
- * <http://www.ipzs.it/enit/enitel.html>
- * <http://tqd.advanced.org/2838/main.htm>

Numismática:

- * <http://www.state.net/dcwehler/roman1.htm>
- * <http://www.ece.iit.edu/~prrh/coins/N/rc.html>
- * <http://web.sol.no/mynter/roman.html>
- * <http://www.ece.iit.edu/~prh/coins/PiN/rc.txt>

Papiros:

- * <http://www.papyrusbooks.com/>
- * <http://odyssey.lib.duke.edu/papyrus>
- * <http://www.lib.umich.edu/pap/HomePage.html>

Por lo que a revistas electrónicas se refiere, aún no son muchas las que se han atrevido a ofrecer a sus lectores los artículos que estamos acostumbrados a manejar de forma impresa. Algunas de ellas sólo ofrecen el listado de los artículos publicados hasta la fecha, pero existen otras que nos permiten bajar los artículos que nos interesan, así como las reseñas o cualquier otro tipo de información; se localizan en las siguientes direcciones:

AMERICAN ARCHAEOLOGY BULLETIN: <http://www.sscf.ucsb.edu/SAABulletin/>

ANCIENT HISTORY BULLETIN (sólo los volúmenes mas recientes están disponibles en la red): <http://www.trentu.ca/faculty.abb/>

ARACHNION: <http://www.cisi.unito.it/arachne/arachne.html>

ARCHAEOLOGY MAGAZINE: <http://www.he.net/~archaeol/index.html>

ARETHUSA: gopher://gopher.jhunix.hcf.edu

BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW (centrada exclusivamente en reseñas) gopher://gopher.lib.virginia.edu:70/11/Alpha.bmcr

CLASSICS IRELAND: <http://www.ucd.ie/~classics/ClassicsIreland.html>

CRONACA NUMISMATICA: <http://circle.intecs.it/eder/cronum>

DIDASKALIA: <http://www.warwick.ac.uk/didaskalia/didaskalia.html>

ELECTRONIC ANTIQUITY: gopher://info.utas.edu.au/11/Publications/

ERANOS: <http://www.hsc.uu.se/klass/eranos/eranos.html>

FLORENTIA ILIBERRITANA (sólo disponible los resúmenes de los artículos publicados hasta la fecha): <http://www.ugr.es/~hantigua/florentia>

JOURNAL OF ROMAN STUDIES: <http://www.sas.ac.uk/icls/Roman/>

SCHOLIA REVIEWS: <http://www.und.ac.za/und/classics/elecrev.html>

Y por último, existen hoy en día diferentes proyectos muy interesantes que tiene como fin acercar al gran público de forma gratuita los textos con los que trabajamos, de modo que si tal texto no está disponible en nuestra biblioteca podemos navegar a través de internet para ver si está disponible y bajarlo sin ningún problema. Dos son los grandes lugares que trabajan sobre este apartado: *el proyecto Perseus y el Thesaurus Linguae Graecae*.

El primero es una gran base de datos multimedia fundamentalmente sobre el mundo griego, aunque también hay referencias al mundo romano. Se comercializa como cd-rom, aunque tiene acceso a través de internet (<http://www.perseus.tufts.edu>) desde donde se trabaja para incorporar las obras completas de más de 27 autores en griego e inglés, imágenes de objetos, lugares, yacimientos, etc... así como una gran enciclopedia de información.

El segundo, es la versión electrónica de la gran base de datos que todos conocemos, lo que ocurre es que al estar elaborándose este proyecto desde el punto de vista comercial (está a la venta en cd-roms con un precio que oscila entre los 500 y los 800 dólares) sólo nos ofrece en internet el listado de autores, información sobre la licitación de esta base de datos, cómo adquirirla y utilizarla.

Otras direcciones interesantes para consultar textos son:

* <http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/index.htm>

* <http://adams.patriot.net/~lillard/chp/latlib.html> BELGIUM

* <http://www.hist.unt.edu/09-inet.htm>

* <http://www.pressenter.com/~anesi/quotes.htm>

* <http://members.aol.com/antoninus1>

O también:

La ley de las XII Tablas:

http://www.siu.edu/departments/cola/dfl/public_html/tables.html

Monumenta Germaniae Historica: <http://www.mgh.de/>

Patrología latina: <http://pld.chadwyck.co.uk/>

Polibio: <http://www.usack.ca/classics/DeptTransls/Polybius.html>

Sobre los recursos de internet para el mundo antiguo, podríamos hablar aún muchísimo más, pero los problemas de espacio hacen que nos detengamos aquí. De este modo, al menos una primera aproximación creemos haberla ofrecido,

gracias a lo cual esperamos que otras personas interesadas se sigan sumando a esta gran tela de araña que nos facilita desde una clase práctica de excavación en la que los alumnos pueden ir descendiendo por sectores y analizando lo que se van encontrando, como conseguir aquellos mapas que necesitamos para la explicación de un determinado tema, o que un amigo que esté suscrito al mismo foro de discusión que el nuestro se interese en nuestra investigación y podamos compartir nuestros conocimientos así como ayudarnos mutuamente en la adquisición de novedades o artículos de difícil localización; o poder informar sobre nuestras actividades académicas a todos los posibles interesados en todo el orbe. Como se ve, son aplicaciones muy prácticas y muy útiles, aunque tengamos que dedicarle un par de horillas de nuestro precioso tiempo.